

**GEOMETRIK TASVIRLARNI CHIZISHDA GRAFIK DASTURLARDAN
FOYDALANISHNING AHAMIYATI**

Omonov Qavmiddin Karimovich

Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti

“Muhandislik grafikasi va raqamli texnologiyalar” kafedrasini mudiri

Annotatsiya: Ushbu maqolada Professional ta'lim tizimida chizmachilik fanini rivojlantirishda grafik dasturlardan foydalanishning afzalliklari va grafik tasvirlashning ikki va uch o'lchamli ko'rinishlarini zamonaviy AKT dasturlari asosida buyumlarning visual tasvirlarini bajarib real ko'rish va grafik jihatdan tahlil etish hamda fazaoviy tasavvurni o'stirishdagi ahamiyati to'g'risida tushunchalar berilgan. Bu maqolada Professional ta'lim tizimida chizmachilik fani uchun talabalarning chizma chizish qobiliyatini o'stirish va o'qitish usullari haqida ma'lumotlar yoritilgan. Shuningdek, maqolada Auto CAD dasturi orqali chizmalarni chizishga o'rgatish bo'yicha grafik ko'rsatmalar ham berilgan.

Kalit so'zlar: Auto CAD, ikki o'lcham, uch o'lcham, fazoviy tasavvur, gayka kaliti.

**ВАЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГРАФИЧЕСКИХ ПРОГРАММ ПРИ
РИСУНКЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ.**

Аннотация: В данной статье обсуждаются преимущества использования графических программ в развитии науки рисования в системе профессионального образования и двух- и трехмерных видов графического представления путем выполнения визуальных образов объектов на основе современных программ ИКТ и их графического анализа, а также пространственного восприятие. Даны представления о важности шитья. В данной статье представлена информация о методах обучения и развития навыков рисования студентов по предмету "Рисование" в системе профессионального образования. В статье также приведены графические инструкции по обучению рисованию с использованием программы Auto CAD.

Ключевые слова: Автоматический САПР, двумерное, трехмерное, пространственное представление, гаечный ключ.

**IMPORTANCE OF USING GRAPHIC PROGRAMS WHEN DRAWING
GEOMETRIC IMAGES.**

Abstract: In this article, the advantages of using graphic programs in the development of the science of drawing in the system of professional education and the two- and three-dimensional views of graphic representation are discussed by performing visual images of objects based on modern ICT programs and analyzing them graphically, as well as spatial perception. Concepts are given about the importance of sewing. This article provides information on the methods of training and development of drawing skills of students for the subject of drawing in the

professional education system. The article also provides graphic instructions for teaching drawing using the Auto CAD program.

Key words: *Auto CAD, two-dimensional, three-dimensional, spatial representation, wrench.*

Barcha sohalarining rivojlanishida kompyuter texnologiyalarining kirib kelishi taraqqiyot jarayoniga o‘zining samarali o‘rniga ega. Bu jarayon esa chizmachilik fanida ham o‘z aksini topadi. Har qanday grafik tasvirlarni yaratishda zamonaviy grafik dasturlar orqali buyumlarni yaratishda muhim ahamiyat kasb etadi. Chizmachilik qoidalari asosida chizmalarni chizish, talabalarning fazoviy va grafik tasavvurlarini shakllantirishda xizmat qiladi. Talabalar grafik dasturlarni o‘zlashtirishi zamonaviy ta’lim tizimida muhimligini anglatadi. Chizmachilik faniga talabalarning qiziqtirishini va ularning grafik tasvirlarni anglashlari, har qanday buyum va detallarning grafik yechimlarni shakllantirishlari uchun chizmachilik fani samarali vosita bo‘lib xizmat qiladi.

Hozirgi kunda talabalar zamon talabiga mos, malakali mutaxassis bo‘lib yetishishlari uchun juda yuqori darajada bilimga ega bo‘lishlari kerak. Yangi grafik dasturlarni ta’lim jarayoniga qo‘llay oladigan, grafik dasturlar asosida ishlovchi, ishlab chiqarish sanoati dastgohlarini boshqarish, turli xil grafik loyihalarni tuza oladigan mutaxassislar bo‘lmog‘i lozim.

Muhandislik ta’limini rivojlantirish uchun, talabalarda chizma geometriya, arxitektura va qurilish chizmachiligi, mashinasozlik chizmachiligi kabi fanlarni mukammal o‘qitilishi bo‘lg‘usi mutaxassislar uchun muhim hisoblanadi.

Muhandislik salohiyatini talabalarga shakllantirishda grafik dasturlardan biri Auto CAD dasturi yordamida bir nechta grafik tasvirlarning ikki va uch o‘lchamli tasvirlarini yasashini ko‘rib chiqamiz.

Masalan: Texnikada qo‘llaniladigan buyumlardan gayka kalitining ikki o‘lchamli va uch o‘lchamli (1-rasm, a, b) tasvirini bajaramiz. Bunda $d=22$, $d_1=16$ ga teng.

Gayka kaliti chizmasini bajarishga kirishishdan oldin detalning grafik tasvirini tahlil qilish kerak, ya’ni gayka kalitida geometrik yasashlar va tutashmalarga oid elementlardan foydalanilgan. Chizmani bajarishda yasash ketma-ketligini to‘g‘ri tanlashning ahamiyati juda katta. Shuning uchun chizmani chizishdan oldin tasvir xayolan alohida elementlarga bo‘linadi va ularni bajarish ketma-ketligi belgilanadi.

Dastlab markaz chiziqlari belgilanadi. Geometrik yasashlar bilan aylana muntazam olti burchaklar yasab tutashma elementlari bajariladi. Bunda Auto CAD dasturi asosida bajarilgan, tutashma ishtirok etgan texnik detal chizmasidan foydalanish tavsiya etiladi. Gayka kalitining ikki o‘lchamli tasviri tayyorlangandan so‘ng bir nusxa olinib o‘lcham va markaz chiziqlari o‘chiriladi va uch o‘lchamli tasviri quriladi .

b)
1-rasm.

Auto CAD dasturi asosida bajarilgan, gayka kalitining ikki va o‘lchamli tasviri.

Talabalar chizmachilik darslarida kompyuterdan texnologiyalaridan foydalanib, Auto CAD dasturi asosida chizma tasvirlarini bajarishni o‘rganganda, uch o‘lchamli buyumlarni texnik chizmasini chizib visual ko‘rinishda keltirib ko‘rish imkoniyati vujudga keladi. Shunday ekan chizmachilik darslarida kreativ nazariyalar va professional tajribalarini bir butunlikda o‘qitishimiz mumkin bo‘ladi.

Bundan tashqari, o‘qitish samaradorligini oshirish uchun biz talabalarni raqobatga moslashtiramiz va rag‘batlantirishimiz kerak. Bunda talabalarning o‘zaro bellashuvlari o‘qitish usulidan foydalanish yaxshi samara beradi.

Ushbu turdagi mashg‘ulotlar chizmachilik darslarida chizmalarini chizish bo‘yicha ko‘nikmalarni o‘zaro bellashuvlari orqali egallash imkoniyatini ham beradi. Shuning bilan birga talabalarni muhandislik chizmalari chizish musobaqasida ishtirok etishini ta‘minlaydi va rag‘batlantiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. E.I.Ro‘ziyev, A.O. Ashirboev, Muhandislik grafikasini o‘qitish metodikasi. Toshkent.Yangi asr avlodi. 2010.
2. T.Rixsiboyev. Kompyuter grafikasi. Toshkent. O‘zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg‘armasi nashriyoti. 2006.
3. С.К. Боголюбов. Задачник по черчению. Москва-1952 г.
4. SHODIEV, N. USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *ЭКОНОМИКА*, 167-169.
5. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).